

VETERINARY SCIENCES

ON THE ETIOLOGY OF POSTPARTUM HYPOCALCEMIA IN HIGHLY PRODUCTIVE COWS IN SPECIALIZED FARMS

Ganjayev I.F.,

PhD in Veterinary Science, Head of the Department of Therapy, Obstetrics and Surgery and scientific supervisor.

Verdiyeva L.E.,

Senior lecturer of the Department of Therapy, Obstetrics and Surgery.

Gurbanova N.T.,

Assistant of the Department of Therapy, Obstetrics and Surgery.

Mammadova E.M.,

Assistant of the Department of Therapy, Obstetrics and Surgery.

Abdurrahmanov A.A.

Master student of the Department of Therapy, Obstetrics and Surgery. Azerbaijan State Agricultural University, Az2000, Ganja, Azerbaijan

İXTİSASLAŞDIRILMIŞ HEYVANDARLIQ TƏSƏRRÜFATLARINDA YÜKSƏK MƏHSULDAR İNƏKLƏRDƏ DOĞUMDAN SONRAKI HİPOKALSİYEMİYANIN ETİOLOQİYASINA DAİR

Gəncəyev İ. F.

Baytarlıq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, Terapiya, Mamalıq və Cərrahiyyə kafedrasının müdürü, magistrantların elmi rəhbəri.

Verdiyeva L.E.

Terapiya, Mamalıq və Cərrahiyyə kafedrasının baş müəllimi.

Qurbanova N.T.

Terapiya, Mamalıq və Cərrahiyyə kafedrasının assistenti.

Məmmədova E.M.

Terapiya, Mamalıq və Cərrahiyyə kafedrasının assistenti.

Abdurrahmanov A.A.

Terapiya, Mamalıq və Cərrahiyyə kafedrasının magistrantı.

Abstract

Increasing the productive capacity of dairy cows increases the incidence of non-communicable animal diseases, including such metabolic diseases as ketosis, osteodystrophy, postpartum hypocalcemia, etc. Under conditions of excessive physiological stress, violation of the optimal mode of feeding and keeping animals, technological stresses often lead to disruption of neurohumoral regulation and the appearance of diseases similar to postpartum hypocalcemia. The wide distribution of postpartum hypocalcemia, its insufficient knowledge in conditions of intensive animal husbandry determined the scientific direction of our work. The main goal of our work was to study the effect of increasing calcium in the ration of cows during the drying period of milk in high-yielding cows in large specialized farms on the frequency of postpartum hypocalcemia.

Annotasiya

Südlük inəklərinin məhsuldarlığının artırılması yoluxmayan xəstəliklərinin, o cümlədən metabolik xəstəliklərin, ketozun, osteodistrofiyanın, doğuşdan sonrakı hipokalsemiyanın və s. qarşısını alır, həddindən artıq fizioloji gərginlik şəraitində, heyvanların qidalanması və saxlanması üçün optimal rejiminin pozulması, texnoloji gərginliklər tez-tez neyrohumoral tənzimləmənin pozulmasına və doğuşdan sonrakı hipokalsemiyaya bənzər xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. Doğuşdan sonrakı hipokalsemiyanın geniş yayılması, intensiv heyvandarlıq şəraitində az öyrənilməsi işimizin elmi istiqamətini müəyyənləşdirdi. İşimizin əsas məqsədi iri ixtisaslaşmış təsərrüfatlarda yüksək məhsuldar inəklərdə südün qurutma dövründə inəklərin rasionunda kalsiumun artırılmasının doğuşdan sonrakı hipokalsemiya tezliyində təsirinə öyrənmək idi.

Keywords: Specialized, hypocalcemia, etiology, pathogenesis, milk fever, postpartum hypocalcemia.

Açar sözlər: İxtisaslaşdırılmış, hipokalsiyemiya, etioloqiya, patoqenez, süd qızdırması, doğumdan sonrakı hipokalsemiya.

Giriş.

Müasir aqrar siyasəti kənd təsərrüfatının maddi-texniki bazasının güclənməsinə, onun sənayiləşdirilməsinə, ixtisaslaşdırılması və istehsalın

bir yerdə cəmləşməsinə yönəlmişdir. Bunların hamısının əsas məqsədi xalqın qida məhsullarına artan ehtiyaclarının təmin edilməsidir. Bunun üçün ilk öncə heyvandarlıqda yetişdirmə işlərinin yaxşılaşdırılması,

yem bazasının gücləndirilməsi, heyvanların tam dəyərli yem payları ilə yemləməndirilməsi, saxlanma şəraitinin, onların məhsuldarlığının və maddələr mübadiləsinin daimi nəzarətdə saxlanması böyük əhəmiyyət kəsb edir. Südcülük heyvandarlığın əsas sahələrindədir. Onun inkişafı əhalini əsas qida məhsulları ilə sənayenin isə xammalla təmin edilməsini müəyyən edir. Süd və süd məhsullarının texnologiyası – mürəkkəb bir bioloji sistemdir. Qarşıya qoyulan vacib məsələlərin həlli bu mürəkkəb sistemin potensial imkanlarından bacarıqla istifadə etməkdən asılıdır. İntensiv heyvandarlıq şəraitində ənənəvi yemləmə dəyişir, daha çox hipodinamiya, insolyasiya və aerasiya çatışmazlığı faktorları bürüzə verir. Qış aylarında tövlə şəraitində yüksək məhsuldar heyvanların yemləməsində silos, senaj və güvvelə yemlər üstünlük təşkil edir, otun isə xüsusi çəkisi yem payında az olur. Lakin məlumdur ki yüksək məhsuldar heyvanlar üçün bu təbii yemin yem payında çox olması böyük əhəmiyyət kəsb edir. Muasir şəraitdə südlük heyvandarlığın inkişafında heyvanların məhsuldarlığının artmasının əsas amillərindən biri də geniş yayılmış alimentar və endokrin xəstəliklərinin o cümlədən doğumdan sonrakı hipokalsiyemiyanın profilaktikasıdır. (I.Dyrendahl.,G.Jonsson .1972). Son onilliklərdə inəklərin məhsuldarlığının genetik potensialı xeyli artmışdır, və bununla da doğumdan sonrakı hipokalsiyemiyanın əmələ gəlmə riski daha da artmışdır, çünki bu xəstəlik əsasən yüksək məhsuldar heyvanlarda təsadüf edilir. Eyni vaxtda genetik informasiyanın yüksək səviyyədə köçürülməsi ilə heyvanlar arasında aparılan intensiv seleksiya tədbirləri inəklər arasında irsi xəstəliklərin əmələ gəlmə riskini artırır. Bu isə bəzi müəlliflərin fikirlərinə görə inəklərdə doğumdan sonrakı hipokalsiyemiyanın əsas səbəblərindəndir. (П.А.Волосков, А.А.Рубенков (1974)). Həddən artıq fizioloji yüklənmələr zamanı heyvanların optimal yemləndirilməsinin və saxlanma şəraitinin pozulması nəticəsində, texnoloji stresslərin artması bir çox hallarda neyrohumoral tənzimlənmənin dəyişməsinə və pozulmasına səbəb olaraq doğumdan sonrakı hipokalsiyemiya xəstəliyinə oxşar patoloji proseslərin əmələ gəlməsinə gətirib çıxarır (Н.Ф. Мышкин (1937), И.Ф.Заянчковский (1953), Я.Л. Германюк (1961)). Bir çox tədqiqatçılar tam dəyərli yemləməni heyvanların məhsuldarlığının artmasında əsas faktor hesab edirlər. Güclü bədən quruluşu və sağlamlıq inəklərin yüksək məhsuldarlığının əsasıdır. I.S. Попов (1963). Yüksək məhsuldar inəklərdə maddələr mübadiləsi pozuntularının xəstəlikləri o cümlədən doğumdan sonrakı hipokalsiyemiya necə bizdə eləcə də bir çox inkişaf etmiş dövlətlərdə geniş yayılmışdır (И.Ф. Гянджаев, 1986; Б.Ф. Лысенко, 1980; I. Ekesho 1966; J.Foch, V.Johansson, S.Sanne 1975;). Xəstəlik polietioloji xarakterlidir. Aparılan tədqiqatların əsas məqsədi doğumdan sonrakı hipokalsiyemiyanın yayılmasının və xəstəliyin Qolştin-Friz cinsindən olan yüksək məhsuldar heyvanlarda əmələ gəlmə səbəbinin öyrənilməsi olmuşdur. Məqsədə nail olmaq üçün qarşıya qoyulan əsas məsələlər aşağıdakılar olmuşlar:

1. Dispanserizasiyanın aparılması və doğumdan sonrakı hipokalsiyemiya ilə yüksək məhsuldar inəklərin xəstələnmə riskinin müəyyən edilməsi.

2. Doğumdan sonrakı hipokalsiyemiyanın eksperimental yaradılması.

3. İxtisaslaşdırılmış heyvandarlıq təsərrüfatında doğumdan sonrakı hipokalsiyemiyanın etioloji faktorlarının öyrənilməsi

Əsas hissə.

Bu elmi istiqamətə və qarşıya qoyulan məqsədə uyğun olaraq 2021-2023-cü illərdə ADAU-nun "Terapiya, Mamalıq və Cərrahiyyə" kafedrasında və ixtisaslaşmış heyvandarlıq təsərrüfatlarında Qolştin-Friz cinsindən olan yüksək məhsuldar inəklər üzərində elmi-tədqiqat işlərimiz aparılmışdır. Aparılan dispanserizasiyadan sonra təcrübəyə analoq prinsipi ilə (cinsi, yaşı, diri kütləsi, məhsuldarlığı, doğum vaxtı və laktasiyası, sağlamlıq dərəcəsi) inəklər seçilmişdir. Təcrübəni aparmaq üçün üç qrup (bir nəzərət, iki təcrübə) heyvanlar seçilmişdir. Qruplarda 12 baş 3-4-cü lakrasiyada olan orta hesabla sutkada 34 kg süd verən yüksək məhsuldarlı inəklər seçilmişdir. Qruplara həmçinin sağıcıların və baytar həkiminin dediklərinə görə, əvvəllər doğum parezi ilə xəstələnməmiş heyvanlar da daxil olunmuşdur. Təcrübə heyvanlarının hamısı eyni şəraitdə saxlanılırdılar. Onların yemləndirilməsi və mineral əlavələrin verilməsi bizim və baytar həkiminin nəzarəti altında fermadan seçilmiş xüsusi işçilərlə aparılırdı. Təcrübə heyvanlarının kliniki müayinəsi ümumi müayinə sxeminə uyğun habitusun təyini, selikli qışaların, tük örtüyünün, sümüklərin, dırnaq və dırnaq minasının, qaraciyərin, yelinin və b. vəziyyəti, müəyyən edilərək aparıldı. Müayinə zamanı ürək vurğularının və tənəffüsün 1 dəqiqədə sayı, ürək tonlarının xarakteri, tənəffüsün tipi və ritmi, işgəmbənin 2 dəqiqədə təqəllüsü, onların ritmi, gücü və müddəti müəyyən edilirdi, bədən temperaturu ölçülürdü. Orqanizmdə karbohidrat, zülal, mineral, vitamin və hormonal mübadiləsinin eyni vaxtda başqa orqan və sistemlərin vəziyyətini qiymətləndirmək məqsədi ilə tədqiqat işinin müxtəlif mərhələlərində qanda üç dəfə bizi maraqlandıran bəzi biokimyəvi göstəricilərin analizi aparılmışdır. Tədqiqat işlərinin aparılması zamanı müasir avadanlıqlardan URİT-3020 Vet Plus ("URİT Medical Electronic Co., Ltd"), kimi hemotoloji analizatorlardan istifadə edilmişdir. Rəqəmsal material variyasiya statistikasına metodundan istifadə etməklə işlənmişdir. İnəklərin fermada sutkalıq yem payı: arpa yarması-7kq, soya şrotu-1,5 kq, pambıqjımıxı-3,4 kq, qarğıdalı üyüdülmüş-3,4 kq, xörək duzu-70qr, vitamin- mineral əlavəsi (carqil premiks) -140 qr, soda -120 qr, yonca-3,6 kq, saman -0,7 kq, arpa senaj-21 kq olmuşdur. Təcrübə aparılan illərdə fermada inəklərin yemləndirilməsində yem payları yüksək konsentrat tipli olmuşdur. Yüksək məhsuldar inəklərdə doğumdan sonrakı hipokalsiyemiyanın etiologiyasını öyrənmək məqsədilə 2021-2022 illərin qış aylarında Qolştin-Friz cinsindən olan inəklər üzərində təcrübələr aparıldı. Bunun üçün analoq prinsipi ilə üç qrup, hər qrupda 12 baş olmaqla 3 qrup heyvan seçilmişdir. Birinci qrupa, keçmiş laktasiyada məhsuldarlığı- 6408 kq, ikinci qrupa keçmiş laktasiyada məhsuldarlığı -6546 kq, üçüncü

qrupa – məhsuldarlığı 5636 kq , südün yaqlılığı uyğun olaraq 3,63, 3,6 və 3,6 yaşları isə 4-6 yaş arasında olan heyvanlar seçilmişdir. Südünü qurutmuş dövrdə birinci (nəzarət) qrupunda olan heyvanlar tərkibində -10,7 yem.v., 1205q- həzmə gedən protein, 134,4- kalsium, 69 qr- fosfor, 364qr-karotin və 819 qr şəkəri olan təsərrüfat yem paylarında saxlanırdılar. Bir yem vahidində 112,4 qr həzmə gedən protein olsada, şəkər: protein nisbəti 0,68, kalsium: fosfor nisbəti isə 1,95 olmuşdur. İkinci qrup təcrübə heyvanları təsərrüfat yem paylarında saxlanaraq əlavə gündəlik yem paylarına 300qr yem təbəşiri verilir. Bu zaman kalsiumun gündəlik qəbulu 245,44 qr olurdu. Üçüncü qrup inəklər aşağı enerji və protein səviyyəli yem paylarında saxlanırdılar. Onların yem paylarında ikinci qrup heyvanlara nisbətən yem paylarında 1,94 yem.v., 250qr həzməgedən protein, 45,92 qr –kalsium, 28,94 qr fosfor, 54 qr şəkər az olurdu. Strukturuna görə yem payları eyni olurdu. Müxtəlif səviyyəli enerji və protein yemləməsi konsentratların qeyri-bərabər verilməsi səbəbindən əldə edilmişdir. Birinci və üçüncü qrup heyvanların sutkalıq yem paylarında verilən konsentrat yemlərin fərqi 2 kq bərabər olmuşdur. Təcrübə dövründə bir baş heyvana verilən konsentrat yemin fərqi 120 kq olmuşdur. Təcrübə qrupların hamısında nəbzın və tənəffüsün sayı, bədən temperaturu və işgənbənin təqəllüsü fərqlənmişdir və fizioloji çərcivədə olurdular. Təcrübə heyvanlarının əksəriyyəti yüksək köklük dərəcəsində idilər, ikisi birinci qrupdan ikisidə üçüncü qrupdan piylənmə dərəcəsində idilər, ikinci qrupda olan bir inək orta köklük dərəcəsində. Təcrübədən sonra bu mənzərə dəyişmişdi. Müayinələr aparılan dövrlərdə doğuma 2 ay və 7-10 gün qalmış və 1-24 saat doğumdan sonra aşağı səviyyəli enerji, protein və kalsium səviyyəli yemləndirilmədə saxlanılan üçüncü qrup heyvanların kliniki göstəriciləri fizioloji çərcivədə olmuşdur, heyvanların hamısında köklük dərəcəsi dəyişərək normaya düşmüşdü , piylənmə əlamətləri müşahidə olunmurdu, onlar kliniki sağlam, orta köklük dərəcəsində görünürdü. Nəbzın , tənəffüsün və işgənbənin təqəllüsünün göstəriciləri normanın yuxarı sərhədini keçmirdilər. Bu qrupda 12 baş heyvandan biri doğumdan sonrakı hipokalsiyemiya ilə xəstələnmişdir. Birinci (nəzarət) qrupda olan heyvanlarda doğumdan öncə nəbzın sayı orta hesabla 81,9+2,47, işgənbənin təqəllüsü isə 3,83+0,18 bərabər olmuşdur. Heyvanların kliniki vəziyyəti və köklük dərəcəsi praktiki olaraq dəyişməmişdir, doğumdan sonrakı hipokalsiyemiya ilə 4 baş və ya 33,3% inək xəstələnmişdir .Bir baş inəkdə aparılan müalicə effektiv olmuşdur. Bu zaman nəbzın sayı qrupda orta hesabla 80,5+1,94, birinci və üçüncü qrupda isə uyğun olaraq 73,6+2,07 və 72,4+1,88, olmuşdur, tənəffüsün say göstəriciləri 33,4+1,17 olmuşdur, birinci və üçüncü qrupda isə uyğun olaraq 31,33+1,32 və 27,51+ 1,43 olmuşdur. İkinci qrupda olan inəklərin kliniki vəziyyəti birinci və üçüncü qrup heyvanlara nisbətən daha pis olmuşdur. Doğuma 7-10 gün qalmış nəbzın sayı bu qrup heyvanlarda 83,6+2,15 və ya 8 say birinci və üçüncü qrup heyvanlardan artıq olmuşdur

(P <0,01) Bu qrupların heyvanlarında tənəffüsün say fərqi 4,94 bərabərdir (P <0,01). İkinci qrup heyvanlarda doğumdan 1-24 saat sonra aparılan

müayinələrdə müəyyən edilmişdir ki nəbzın sayı onlarda orta hesabla 80,5+1,94, tənəffüsün sayı isə 33,4 +1,17 olmuşdur. İkinci və üçüncü qrup heyvanlar arasında nəbzın və tənəffüsün say fərqləri uyğun olaraq 8,1 və 5,9 olmuşdur. (P <0,01). İkinci qrup təcrübə heyvanlarında doğumdan sonrakı hipokalsiyemiya xəstəliyinin əlamətləri 7 başda və ya 58,35 % qeyd olunmuşdur.

Nəticə.

1.İntensiv heyvandarlıq şəraitində yüksək məhsuldar heyvanlarda maddələr mübadiləsinin patoloji vəziyyətindən daha çox təsadüf edən xəstəlik doğumdan sonrakı hipokalsiyemiyadır.

2.Doğumdan sonrakı hipokalsiyemiya polietoloji xarakterli xəstəlikdir və səbəblərindən biri isə südünü qurutmuş inəklərin yem paylarında kalsiumun çox olmasıdır.

3.Yüksək məhsuldar inəklərdə doğumdan sonrakı hipokalsiyemiya onları südünü qurutmuş dövrdə (50-60) gün müddətində tərkibində 100 qr artıq kalsium olan (kalsiumun: fosfora olan nisbəti 2:1) yem paylarında saxladıqda əmələ gəlir.

References

1. Voloskov P.N., Burenkov A.A. Pathogenesis, prevention and treatment of puerperal paresis in cows.- Veterinary 1974, №12, pp.48-51.(in Russian).
2. Ganjajev İ.F. , Gurbanova N.T., Mammadova A.A., Bayramova R.R., Abdurrakhmanov A.A. To the etiology and pathogenesis of postpartum hypocalcemia in highly productive Holstein-Friesian cows in large specialized farms. Development of science in the XXI century. Dortmund, Germany, 29-30.12.2022. pp. 54-58.
3. Germaniyuk Y.L. Германиук Я.Л. Ribonuclease of the blood of cows suffering from puerperal paresis. - Scientific press of Lviv Zoovet University. 1961. V.11,pp.317 -318.
4. Kondrakhin I.P. Reducing the pregnancy rate of dry cows in the prevention of ketosis - Collection of scientific papers Moscow, Vet acad. 1976 86 pp 29-33.
5. Lysenko B.F. Prevention of postpartum paresis, Veterinary Medicine, 1982, № 10 pp. 40-41
6. Popov I.S., Skorobogatih N.N., Thanahov Kh.Kh. The need for protein in high-yielding cows.- Proceedings of the Timiryazev Agricultural Academy 1963, № 6c.191-202
7. A.,Sache M.,Hurwits S., Observations on the use of 1-hydroxycholesterol in the prevention of bovine parturient paresis. –vet.Rec.,1980,v.106№ 25,p.529-532.
8. Blum J. Zur Regulation des Calciumstoffwechsels beim wiederhauer.-Tiersuchter, 1982,Bd 34,№5,s. 211-213.
9. Daniel R.C.W., Modie R.W. Relationship between plasma calcium and QT interval of electrocardiogram in dairy cows.-J.Dairy Sc.,1980,v.62, № 6,p.1014-1018.
10. Dyrendahl J.,HenricsonB.,Jonsson G.Clinical puerperal paresis and hypocalcemia cattle : A statistical and genetic investigation . - zbl.Veter.-med.,1972.№ 8.s. 621- 638 .

11. Fischer J.A., Blum J.W., Dambocher M.A. Interrelationships between extracellular calcium levels and parathyroid hormone (PTH) secretion and metabolism. – *Acta endocrinol.*, 1977, v.65, № 213, Suppl. 1, p.22
12. Foch J., Johansson V., Sanne S. Ekonomiska foklustes ov mastit acetonemia ov puerperal paresi. – *Svensk Veter.- Tidn.*, 1975 № 3, p.27 – 31
13. Jonson C. On the etiology and pathogenesis of parturient paresis in dairy cows : statistical and morphological investigations and a review of the literature. – Stockholm, 1960. – 78 p.
14. Mayer G.P., Ramberg C. F., Kronfeld D.S. Plasma parathyroid hormone concentrations in hypocalcaemia parturient cows. – *Am J. Veter.Res.*, 1972, v.62 № 3, p.301-306
15. Ekesho I. Disease incidence in tied and housed dairy cattle. – *Acta agr. Scand.*, 1965 v.15, Suppl., p. 74-78.
16. Bar A., Sache M., Hurwits S., Observations on the use of 1-hydroxycholesterol in the prevention of bovine parturient paresis. – *vet.Rec.*, 1980, v.106 № 25, p.529-532.
17. Ganjayev I.F. Etiology of postpartum hypocalcemia in cows. “*Veterinary*” № 6, 1985, p.49 (in Russian).
18. Kondrakhin I.P., Ganjayev I.F., Muhina O.A. – Postpartum hypocalcemia of cows. Collection of scientific papers of the Moscow Veterinary Academy 1986, c.59-61. (in Russian)
19. Muhina O.A. Prevention and treatment of postpartum hypocalcemia in highly productive cows. *Veterinary* -1987. №3, pp.66-67
20. Blum J. Zur Regulation des Calciumstoffwechsels beim wiederhauer. – *Tiersuchter*, 1982, Bd 34, №5, s. 211-213.
21. Daniel R.C.W., Modie R.W. Relationship between plasma calcium and QT interval of electrocardiogram in dairy cows. – *J.Dairy Sc.*, 1980, v.62, № 6, p.1014-1018.
22. Fischer J.A., Blum J.W., Dambocher M.A. Interrelationships between extracellular calcium levels and parathyroid hormone (PTH) secretion and metabolism. – *Acta endocrinol.*, 1977, v.65, № 213, Suppl. 1, p.22
23. Jonson C. On the etiology and pathogenesis of parturient paresis in dairy cows : statistical and morphological investigations and a review of the literature. – Stockholm, 1960. – 78 p.
24. Mayer G.P., Ramberg C. F., Kronfeld D.S. Plasma parathyroid hormone concentrations in hypocalcaemia parturient cows. – *Am J. Veter.Res.*, 1972, v.62 № 3, p.301-306